

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІТИ-ЕЛЕМЕНТІВ У ДИЗАЙНІ СУЧАСНИХ ПІКЧЕРБУКІВ

Брянцева Ганна ¹ [0000-0002-9689-8497]

¹ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. У статті розглядаються сучасні способи, по які вдаються дизайнери й ілюстратори, коли залучають до дизайну пікчербуків елементи активіти-елементів. Представлені як окремі способи, так і розкрита сучасна практика комбінованого використання цих способів на прикладі як українських, так і пікчербуків закордонних видавництв. Розглянуті способи відкривають можливості для творчих експериментів із дизайном пікчербуків, передусім завдяки непересічному поєднанню способів використання активіти-елементів у сучасних пікчербуках.

Ключові слова: дизайн, пікчербук, книжка-картинка, розгорт, сторінка, ілюстрація, текст, активіти-елемент.

Дослідники, класифікуючи сучасні дитячі видання, зазначають, що пікчербуки або книжки-картинки, – це найрозповсюдженіша категорія дитячих ілюстрованих книжок на сучасному ринку (Еліна Елліс, 2024). У першій чверті ХХІ століття пікчербуки або книжки-картинки вийшли на новий рівень розвитку, і йдеться не лишень про технології друку. Нині дослідники сучасних пікчербуків констатують, що сучасний пікчербук став окремим видом мистецтва, який активно розвивається і сміливо варіює у одному виданні геть різні на перший погляд підходи і способи організації текстового і візуального контенту. Укладачі фахового видання «Дитячі книжки-картинки: Мистецтво візуальної оповіді» (з англійської «Children’s Picturebooks. The art of visual storytelling» українською переклало і видало у 2023 році київське видавництво ArtHuss) Мартін Солсбері (Martin Salisbury) та Морґ Стайлз (Morag Styles) зокрема зазначають, що цифрова «книжка-картинка», яку свого часу вважали загрозою для паперового попередника, майже зійшла зі сцени, виконавши важливу місію – вдихнути нове життя в традиційну книжку. Автори констатують передусім наявність тенденції, коли якість виготовлення пікчербуків стрімко зростає. Автори відмічають, що багато з сучасних

книжок-картинок можуть «похвалитися» рельєфним друком, тисненням і вибірковою ламінуванням, їх друкують на якісному папері з яскравими додатковими «плашковими» кольорами, і це все в поєднанні задовольняє потребу споживачів цієї книжкової продукції у всебічному тактильному та естетичному сприйнятті книжки. При цьому автори наголошують, що нерідко це були знахідки незалежних малих видавців, яких ставало дедалі більше впродовж останнього десятиліття, вони поживали галузь і спонукали видавничі корпорації наслідувати їхній приклад. Як результат, чимало корпорацій стали розробляти власні продукти з незалежними іменами та місією публікувати художньо витончені книжки. Автори резюмують, що на щастя для творців книжок-картинок, ілюстраторів, видавців і, найголовніше, дітей, усе це говорить про те, що ми є свідками нового золотого віку дитячих книжок з картинками. Поряд з усім цим продовжує зростати академічна зацікавленість книжками-картинками – стає більше міжнародних публікацій і конференцій як з прикладних досліджень, так і з нової теорії в галузі дитячої літератури (Солсбері & Стайлз, 2023).

Традиційно під активіті-буками розуміють книжку, іноді зшиток – і перша і другий створені для активного залучення дітей (або дорослих) до виконання різноманітних завдань, ігор чи вправ. Таку книжку зазвичай утворюють інтерактивні елементи, які сприяють розвитку мислення, уяви, уваги та інших навичок. Найчастіше у активіті-буках можна натрапити на активності на кшталт різного рівня деталізації «розмальовки» та різноманітні «головоломки» (лабіринти, кросворди, завдання на логіку, зокрема на пошук відмінностей чи однакових елементів). На українському видавничому ринку активіті-буки пропонує зокрема видавництво «Ранок» (рис.1). На сторінках активіті-книжок з серії «STEM-Старт для дітей» містяться пояснення наукових фактів та законів, за якими працює все навколо. А виконуючи завдання за кожною темою, дитина закріпить отримані знання та розвине логічне мислення і кмітливість (рис. 2).

Рис. 1. Активіті-книжки з серії «STEM-Старт для дітей» видавництва «Ранок».

Рис. 2. Приклади активіті на сторінках книжок з серії «STEM-Старт для дітей».

В сучасній практиці книговидання останнім часом практикується підхід, передусім у випадках, коли видання заживає неабиякої популярності у читачів, – підхід, за якого активіті-бук випускають окремою книжкою, і з появою такого активіті-бук основне видання разом із активіті-бук утворюють своєрідний книжковий сет, як-от у прикладах на рис. 3 і на рис.4.

Рис. 3. Приклад книжкового сету «Історія України. Від первісних часів до сьогодення» видавництва «Ранок»: нон-фікшн видання і активіті-бук.

Рис. 4. Приклад книжкового сету «Історія України. Від первісних часів до сьогодні» видавництва «Ранок»: книжка з ілюстраціями і активіті-бук.

За такого зростлого інтересу до можливостей активіті-буків у додатковому залученні цікавості, а отже прихильності читацької аудиторії, видавці пікчербуків почали шукати способів, як залучити елементи активіті-буків до пікчербуків. На українському ринку пікчербуків – українських і неукраїнських авторів і ілюстраторів – маємо низку цікавих прикладів того, як автори, ілюстратори і видавці залучають активіті-елементи на обкладинки, форзаци, розгортки і сторінки своїх пікчербуків. Розглянемо найцікавіші з них.

Перша група прикладів – це серія з двох пікчербуків американського письменника й ілюстратора Майка Сміта – «Стоповерховий автобус» і «Стоповерхова ракета». Обидва пікчербуки переклало і видало українською харківське видавництво «Читаріум». У цій серії про активіті-елемент читача повідомляють одразу – написом на обкладинці: «З ВЕЛИ-И-ИКОЮ розкладною сторінкою!» (рис. 5). І, власне, коли читач дістається останнього розгортку пікчербуку, він дійсно переконується, що сторінка за умови, що вона розкладена на повну висоту, справді чималенька заввишки (рис. 6).

Рис. 5. Пікчербуки «Стоповерховий автобус» і «Стоповерхова ракета» видавництва «Читаріум», які містять розкладні активіті-елементи.

Рис. 8. Приклад активіті-елементу «розкладна сторінка» у пікчербуку «Стоповерховий автобус».

Друга група прикладів – це серія пікчербуків англійського письменника й ілюстратора Ніка Баттерворта, які перекладає і продовжує видавати, починаючи з 2022 року, харківське видавництво «Читаріум» (рис. 7). Кожний з пікчербуків містить великі прямокутні/квадратні кольорові вклейки, на яких зображені великі ілюстрації, які складаються/розкладаються, як-от у пікчербуку «Після бурі», або велика ілюстрація, яка зображує газон-лабіринт у пікчербуку «Таємна стежка», або велика ілюстрація з кімнатою доглядача Персі, на якій треба відшукати силу-силенну речей: точилку від олівців, пір'їнку, імбірно-горіхове печиво, гудзик, наперсток, метелика, цукерку, сонечко, котушку ниток та один з гральних кубиків доглядача парку Персі (рис. 8).

Рис. 7. Пікчербуки з серії «Історії парку Персі» видавництва «Читаріум», які містять активіті-елементи.

Рис. 8. Приклад активіті-елементу «Газон-лабіринт» у пікчербуку «Таємна стежка».

Третя група прикладів – це активіті-елементи, які виглядають як ілюстрація на форзаці з малюнками-інструкціями і дороговказами щодо створення певного об'єкту або для досягнення конкретного результату. Перший приклад тут – це перекладений українською видавництвом «Ранок» пікчербук «Мрія Піноккіо» автора й ілюстратора Ена Лейсена. На обкладинці цього пікчербука зображений головний герой – хлопчик Піноккіо, на голові якого вдягнутий імпровізований паперовий «капелюшок» у вигляді перегорнутого паперового човника. Відповідно другий форзац містить активіті ілюстрацію-інструкцію «Згортаємо паперовий човник» (рис. 9). Другий приклад у цьому блоці прикладів – це пікчербук «Особлива традиція» авторки Ольги Пінчук й ілюстраторки Марії Рудюк. У ньому обидва форзаці – це активіті-елемент у вигляді семикрокової ілюстрації-інструкції про те, як виростити Василицю (квасолину) разом з головним героєм пікчербуку – хлопчиком Богданом (рис. 10).

Рис. 9. Приклад активіті-елементу на форзаці пікчербуку «Мрія Піноккіо».

Рис. 10. Приклад активіті-елементу на форзацах пікчербуку «Особлива традиція».

Четверта група прикладів. Ілюстратори й дизайнери сучасних пікчербуків активно включають елементи-активіті не тільки як конструктивні масштабовані аркуші-вклейки або розміщують на форзацах палітурки, а ще й вбудовують їх безпосередньо у сюжетну канву прямо на сторінках пікчербуку. Наприклад, як у пікчербуках нижче.

У пікчербуку «Чи легко жити Циклопам?» автора й ілюстратора Олександра Шатохіна, присвяченому особливостям життя людей з обмеженими властивостями, розкрита активіті «як писати шрифтом Брайля» (рис. 11).

Рис. 11. Приклад активіті-елементу на сторінці пікчербуку «Чи легко жити Циклопам?»

У пікчербуку «Кіт, я та кораблики» авторки й ілюстраторки Інни Масляк, не просто міститься ілюстрація, супроводжена пояснювальним текстом «Ми дуже любимо робити паперові кораблики», а й створений активіті-елемент «Ось так!», який крок за кроком показує, як створити власний паперовий кораблик маленькому читачеві цього пікчербуку (рис. 12).

Рис. 12. Приклад активіті-елементу на сторінці пікчербуку «Кіт, я та кораблики»

У пікчербуку «Про що мріють листочки» авторки Христини Лукашук й ілюстраторки Оксани Драчківської більш, як половина розгортів містить той чи інший активіті-елемент. На рис. 13 читачеві пропонується активність «поєднати шкарпетки в пари», щоби пан Листочок Святковий Метелик міг подарувати їх своїм приятелям і приятелькам. Узагалі, особливістю ілюстрацій у цьому пікчербуку є те що вони комбіновані – за основу береться справжній Листочок, а далі за допомогою засобів ілюстрування Оксана Драчківська перетворює цей Листочок на Пана або Пані. На рис. 14 задіяний активіті-елемент «створити власних героїв».

Рис. 13. Приклад активіті-елементу «поєднати шкарпетки в пари» на сторінці пікчербуку «Про що мріють листочки»

Рис. 14. Приклад активіті-елементу «створити власних героїв» на сторінці пікчербуку «Кім, я та кораблики»

Представлені способи використання активіті-елементів у сучасних пікчербуках істотно розширюють арсенал прийомів і засобів, які сприятимуть зростанню інтересу читацької аудиторії до пікчербуків, передусім дитячої аудиторії. Як показують вже наявні напрацювання двох десятиліть ХХІ століття, запровадження активіті-елементів дозволить збагатити як змістовий так і візуальний зміст пікчербуків і створять нові можливості для творчого конструктивного і художньо-естетичного пошуку у книговиданні.

Літературні джерела

1. Елліс, Е. (2024). Доросла книга про дитячу ілюстрацію. Київ: ArtHuss.
2. Солсбері, М., & Стайлз, М. (2023). Дитячі книжки-картинки: Мистецтво візуальної оповіді. Київ: ArtHuss.